

Daniil Samchenko, Wiktoria Król, Monika Sujka

Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie

Wydział Nauk o Żywności i Biotechnologii, Katedra Analizy i Oceny Jakości Żywności, ul. Skromna 8, 20-704 Lublin

e-mail: monika.sujka@up.lublin.pl

ODPAD PO EKSTRAKCJI KAWY JAKO DODATEK KSZTAŁTUJĄCY WŁAŚCIWOŚCI PRZECIWUTLENIAJĄCE I SENSORYCZNE CIASTEK BISZKOPTOWO-TŁUSZCZOWYCH APPLICATION OF COFFEE EXTRACTION WASTE AS AN ANTIOXIDANT AND SENSORY ENHANCER IN SPONGE-FAT BISCUITS

ABSTRACT

This study aimed to evaluate the potential use of spent coffee grounds as a functional ingredient in sponge-fat biscuits within the zero waste concept. The effects of replacing wheat flour with coffee extraction waste at 5%, 10%, 15%, and 20% levels were assessed in terms of total polyphenol content, antioxidant properties, physical parameters, and consumer preferences. Despite reduced bioactive compound content, spent coffee retained notable antioxidant activity. Incorporation into biscuit formulation increased total polyphenols (from 1.4 to 2.2 mg GAE/g d.m.) and antioxidant capacity (from 3.5 to 5.5 mg vit. C/g d.m.). Texture analysis showed significantly higher hardness with 10% addition of coffee extraction wastes, with no further changes at higher levels. Semi-consumer testing (n=35) demonstrated good overall acceptance, with 10% addition rated favorably. The dominant flavor and aroma notes in cookies with 5-15% of coffee grounds added were sweet, cocoa, and dark chocolate. A coffee note was indicated only in the case of the highest addition of spent coffee grounds can be effectively used to enhance the functional and sensory value of baked goods without compromising quality.

KEY WORDS: spent coffee grounds, biscuits, zero waste, antioxidant properties, polyphenols.

STRESZCZENIE

W pracy oceniono możliwość zastosowania odpadu po ekstrakcji kawy jako dodatku funkcjonalnego do ciastek biszkoptowo-tłuszczowych w kontekście idei zero waste. Badano wpływ zastąpienia części mąki pszennej odpadem w ilości 5%, 10%, 15% i 20% na zawartość polifenoli, właściwości przeciwutleniające, cechy fizyczne oraz preferencje konsumenckie. Odpady po ekstrakcji kawy, mimo obniżonej zawartości związków bioaktywnych, nadal wykazywały znaczącą aktywność przeciwutleniającą. Wprowadzenie ich do receptury ciastek skutkowało wzrostem zawartości polifenoli (z 1,4 do 2,2 mg GAL/g s.m.) i zdolności antyoksydacyjnej (z 3,5 do 5,5 mg wit. C/g s.m.). Analiza tekstury wykazała, że dodatek 10% odpadu zwiększa twardość produktu, jednak kolejne zwiększenia nie wpływały istotnie na ten parametr. Ocena semikonsumencka (n=35) wykazała dobrą akceptację wszystkich wariantów, przy czym ciastka 10% dodatkiem zostały najwyżej ocenione pod względem ogólnej preferencji. Dominującymi nutami smakowo-zapachowymi w ciastkach z dodatkiem 5-15% odpadu kawowego były słodkie kakao i gorzka czekolada. Nuta kawowa wskazywana była tylko w przypadku najwyższego dodatku odpadu. Wyniki wskazują, że odpad kawowy może być skutecznie wykorzystany jako źródło składników bioaktywnych, podnosząc wartość funkcjonalną i sensoryczną wyrobu bez pogorszenia jego jakości.

SŁOWA KLUCZOWE: odpad kawowy, ciastka, zero waste, właściwości przeciwutleniające, polifenole.

WSTĘP

W dobie globalnych wyzwań środowiskowych, takich jak zmiany klimatyczne, nadmierne zużycie zasobów naturalnych czy rosnąca ilość odpadów, coraz większe znaczenie zyskuje koncepcja „zero waste”. Jest to podejście, które zakłada maksymalne wykorzystanie surowców i minimalizowanie ilości odpadów na wszystkich etapach produkcji i konsumpcji. Szczególne miejsce zajmuje ono w przemyśle spożywczym, który z jednej strony generuje ogromne ilości odpadów organicznych, a z drugiej oferuje potencjał do ich efektywnego zagospodarowania (Costello, 2019). W tym kontekście duże zainteresowanie wzbudzają pozostałości po zaparzeniu kawy (tzw. fusy), które dotąd były traktowane głównie jako odpad (Mussatto et al., 2011).

Kawa to jeden z najczęściej spożywanych napojów na świecie, a jej przetwarzanie generuje miliony ton odpadów poekstrakcyjnych rocznie. Zamiast trafiać na wysypiska, pozostałości te mogą być wartościowym składnikiem w produkcji żywności. W licznych badaniach wykazano, że odpady poekstrakcyjne (ang. spent coffee grounds, SCG) są źródłem substancji biologicznie czynnych – m.in. polifenoli, kofeiny, melano-idyn i błonnika – które wykazują właściwości przeciwutleniające, przeciwzapalne oraz wspierające prawidłowe działanie układu pokarmowego (Mussatto et al., 2011). Dzięki temu traktuje się je coraz częściej jako potencjalny składnik funkcjonalny, który można zastosować w różnych typach produktów, m.in. w ciastkach (Aguilar-Raymundo et al., 2019; Koay et al., 2023; Martinez-Saez et al., 2017), muffinkach (Severini et al., 2020), czy w chlebie (Bulkaini et al., 2024).

Produkty piekarnicze, a w szczególności ciastka, są atrakcyjnym materiałem do testowania innowacyjnych dodatków, ponieważ charakteryzują się wysoką konsumpcją i szerokim zakresem akceptacji smakowej. Jednak wprowadzenie nowych składników, zwłaszcza pochodzących z recyklingu żywnościowego, wymaga dokładnej oceny ich wpływu na właściwości sensoryczne produktu. Szczególne znaczenie ma tutaj tekstura, która obok smaku i zapachu, stanowi kluczowy element oceny jakości ciastek przez konsumentów (Lawless and Heymann, 2010). Parametry takie jak twardość, kruchość czy łamliwość mogą ulec zmianie w wyniku modyfikacji składu surowcowego, co może zarówno pozytywnie, jak i negatywnie wpływać na odbiór produktu. Dodatkowo, przy stosowaniu produktów odpadowych w produkcji żywności należy wziąć pod uwagę względy bezpieczeństwa. Wśród zanieczyszczeń powstających podczas przetwarzania żywności, np. prażenia ziaren kawowych, akryloamid (ACR) i hydroksymetylofurfural (HMF) budzą szczególne obawy ze względu na potencjalne działanie rakotwórcze. Jednakże, według Martinez-Saez et al. (2017) SCG zawierają 37,2 µg ACR/kg s.m., czyli znacznie mniej niż jest w kawie palonej (256 µg/kg) i rozpuszczalnej (1123 µg/kg). Zawartość HMF też jest dużo niższa w SCG (61,3 mg/kg s.m.) niż w kawie palonej (100–1900 mg/kg) i rozpuszczalnej (400–4100 mg/kg) (Capuano and Fogliano, 2011). Odpad kawowy nie jest więc znaczącym źródłem tych związków. Innym zagrożeniem wymienianym w kontekście stosowania SCG są mykotoksyny, które mogą pojawić się podczas zbioru i przechowywania kawy, jednak ich poziom zwykle ulega obniżeniu podczas przetwarzania. Odpady kawowe mogą również być źródłem zanieczyszczeń mikrobiologicznych. Wspomniani wyżej Martinez-Saez et al. (2017) wykazali, że zarówno świeże odpady, jak i stabilizowane termicznie (liofilizowane lub suszone w 40°C, 70°C i 100°C), są w pełni bezpieczne pod tym względem. Dotychczas nie zgłoszono zagrożeń związanych z żywnością zawierającą SCG, ale ich szersze zastosowanie wymagać będzie potwierdzenia bezpieczeństwa produktów powstających z ich dodatkiem.

Celem pracy było wykorzystanie odpadów po ekstrakcji kawy do otrzymywania akceptowanych przez konsumentów ciastek o podwyższonych właściwościach przeciwutleniających.

MATERIAŁY I METODY

Ciastka do badań wytwarzano w warunkach laboratoryjnych, przy zachowaniu jednolitego procesu produkcyjnego i powtarzalności porcji. Do wypieku zastosowano następujące składniki: mąka pszysta tortowa typ 450 (Lubella), cukier biały kryształ (Polski Cukier), Masło polskie ekstra 82% tłuszczu (Mlekovita), jaja świeże (Złota Nioska), kakao o obniżonej zawartości tłuszczu extra ciemne (Maspex), proszek do pieczenia (Gellwe), sól warzona jodowana (o'Sole) oraz odpad kawowy jako składnik funkcjonalny. Odpad pozyskiwano ze świeżo zaparzonej kawy (70% Arabica, 30% Robusta, Tupinamba S.A., Barcelona, Hiszpania). Ekstrakcja prowadzona była w ekspresie ciśnieniowym (EA895, Krups, Solingen, Niemcy) w temperaturze ok. 95°C i pod ciśnieniem 15 bar. Otrzymany odpad suszono w temperaturze 150°C przez 10 min, a następ-

nie drobno zmielono i przesiano przez sito o średnicy oczek 1 mm. W badaniu zastosowano cztery poziomy zastąpienia mąki odpadem kawowym: 5%, 10%, 15% oraz 20%, liczonych względem całkowitej masy mąki użytej w recepturze kontrolnej (Tab. 1).

TABELA 1. Receptura ciastek biszkoptowo-tłuszczowych (dla 4 ciastek)

% odpadu po ekstrakcji kawy	0	5	10	15	20
Odpad po ekstrakcji kawy (g)	0	4	8	11	15
Mąka (g)	75	71	67	64	60
Cukier (g)	50	50	50	50	50
Kakao (g)	15	15	15	15	15
Proszek do pieczenia (g)	1	1	1	1	1
Sól	szczypta	szczypta	szczypta	szczypta	szczypta
Masło (g)	43	43	43	43	43
Jajko (szt.)	½	½	½	½	½

Dla każdej z tych wersji przygotowano osobne partie ciasta, a ciastka bez dodatku kawy stanowiły próbkę kontrolną. Proces przygotowania ciastek przebiegał według standardowego schematu: masło (w temperaturze pokojowej) ucierano z cukrem do jego rozpuszczenia i napowietrzenia. Następnie dodawano jajka i miksowano do całkowitego połączenia składników. W osobnym naczyniu mieszano suche składniki: mąkę (lub mieszaninę mąki i odpadu kawowego), kakao, proszek do pieczenia oraz sól. Suche składniki stopniowo łączono z masą maślaną i mieszano do uzyskania jednolitego ciasta. Całe ciasto ważono, a następnie dzielono na porcje o równej masie (ok. 50 g każda) formując kulki, które delikatnie spłaszczano i układano na blasze wyłożonej papierem do pieczenia.

Ciastka wypiekano w temperaturze 180°C przez 12 minut (grzanie góra-dół, bez termoobiegu, piekarnik firmy Whirlpool). Po upieczeniu pozostawiano je do całkowitego wystygnięcia w temperaturze pokojowej. Następnie każde ciastko zważono na wadze laboratoryjnej oraz dokonano pomiaru średnicy (d) i grubości (g), na podstawie których obliczono współczynnik ekspansji (Ex).

$$Ex = \frac{d}{g}$$

Ciastka zapakowano w szczelne woreczki strunowe i przechowywano w suchym, zacienionym miejscu do czasu przeprowadzenia analiz.

OZNACZANIE ZAWARTOŚCI SUCHEJ MASY ORAZ PRZYGOTOWANIE EKSTRAKTU

Ciastka z każdej partii wypieku rozdrobniono w moździerzu i pobrano próbkę o masie ok. 1 g, a następnie równomiernie rozproszono ją na szalce wagosuszarki (WPS 50SX, RADWAG, Polska). Następnie suszono próbkę w temperaturze 105°C do momentu uzyskania stałej masy. Oznaczenie przeprowadzono w dwóch powtórzeniach. Do przygotowania ekstraktu pobrano próbkę o masie 1 g z rozdrobnionych w moździerzu i dokładnie wymieszanych ciastek z każdej partii wypieku. Próbkę przeniesiono ilościowo do zlewki i dodano 19 ml metanolu o stężeniu 75%. Po tym etapie próbki zostały poddane wstrząsaniu przez 1,5 godz. w shakerze laboratoryjnym (typ 358A, ELPIN+, Polska) z prędkością 100 obrotów na minutę i amplitudą 10. Po wstrząsaniu próbki przesączono i przeniesiono do kolb miarowych o pojemności 20 ml. Ekstrakcję przeprowadzono jednokrotnie.

OZNACZANIE POLIFENOLI OGÓLEM

Oznaczenie wykonano na podstawie normy ISO 14502-1:2005 z modyfikacjami. Pobrano po 0,5 ml każdego ekstraktu i dodano 2,5 ml rozcieńczonego (1:10) odczynnika Folin-Ciocalteu'a oraz 2 ml 7,5% roztworu węglańu sodu. Następnie próbki wymieszano w wytrząsarce laboratoryjnej (Vortex V-1 plus, Biosan, Polska) i pozostawiono na 1 godzinę. Pomiar absorbancji przeprowadzono przy długości fali 765 nm (Cary 50 Scan, Varian Inc., Palo Alto, CA, USA) wobec próby zerowej, w której zamiast ekstraktu zastosowano wodę destylowaną. Oznaczenie przeprowadzono w trzech powtórzeniach. Do przygotowania krzywej wzorcowej wykorzystano absorbancję zmierzoną dla roztworów kwasu galusowego o stężeniach w zakresie 10-80 µg/ml ($y=0,0105x-0,0403$, $R^2=0,999$). Wyniki podano w jednostkach mg GAL/g s.m. próbki.

OZNACZANIE WYDAJNOŚCI ANTYRODNIKOWEJ PRZY UŻYCIU RODNIKA DPPH

Oznaczenie wykonano na podstawie Budryn i Nebesny (2008) z modyfikacjami. Do próbek pobrano 0,1 ml ekstraktu i dodano 3,9 ml metanolewego roztworu DPPH. Następnie inkubowano próbkę przez 30 minut, po czym zmierzono absorbancję przy długości fali 517 nm w odniesieniu do próby zerowej, która składała się z 3,9 ml metanolu i 0,1 ml wody destylowanej. Dodatkowo zmierzono absorbancję samego rodniaka DPPH. Pomiar przeprowadzono w trzech powtórzeniach.

Obliczenia przeprowadzono zgodnie ze wzorem:

$$A\% = \frac{A_0 - A_1}{A_0} \times 100\%$$

gdzie: A% - procent inhibicji rodniaka DPPH, A_0 - absorbancja rodniaka DPPH, A_1 - absorbancja po 30 minutach inkubacji.

Wydajność antyrodnikową wyrażono w mg wit. C/g s.m. próbki w oparciu o krzywą wzorcowa uzyskaną dla roztworów wit. C o stężeniach 1-10 mg/ml ($y=0,1687x-0,125$, $R^2=0,988$)

ANALIZA TWARDOŚCI CIASTEK

Ocenę twardości ciastek przeprowadzono po 24 godz. od wypieku za pomocą teksturometru Texture Analyzer TA-TX2 (Brookfield Ametek, CTX, Middleboro, MA, USA) stosując test penetracji (sonda cylindryczna ze stali nierdzewnej o średnicy 2 mm, TA39). Prędkość przesuwu głowicy wynosiła 3 mm/s, obciążenie 10 g, a głębokość penetracji produktu 5 mm. Wykonano po 6 oznaczeń dla każdego z rodzajów ciastek i wyznaczono wartości średnie oraz odchylenie standardowe.

BADANIA SEMIKONSUMENCKIE

Badania preferencji i pożądalności produktów przeprowadzono na grupie 35 osób (19 mężczyzn i 16 kobiet) w wieku 18-60 lat w Pracowni Sensorycznej Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie. Ciastka zakodowano trzycyfrowym kodem i podano oceniającym na białych talerzykach w kolejności losowej. Dodatkowo każdy oceniający otrzymał wodę do neutralizacji smaku między próbkami. Preferencję oceniano metodą kolejności ustawiając próbki od najmniej do najbardziej preferowanej. W przypadku badań pożądalności posłużono się 5-stopniową skalą hedoniczną (bardzo nie lubię-bardzo lubię) oraz skalą "w sam raz" (zakres skali od 1 do 5, gdzie 3 oznaczało "w sam raz"). Dodatkowo poproszono konsumentów o wskazanie nut smakowo-zapachowych, które dominują w ciastkach. Dane zebrano i przeanalizowano wykorzystując oprogramowanie Compusense (Compusense Inc., Guelph, Canada).

ANALIZA STATYSTYCZNA

Do oceny istotności różnic pomiędzy średnimi po uprzednim zastosowaniu analizy wariancji (ANOVA) wykorzystano test porównań wielokrotnych Tukeya ($p < 0,05$). Obliczenia wykonano w programie Statistica 13 (StatSoft, Polska).

OMÓWIENIE WYNIKÓW I DYSKUSJA

WPLYW EKSTRAKCJI NA WŁAŚCIWOŚCI PRZECIWIUTLENIAJĄCE KAWY

Pomimo znacznego obniżenia (o ponad 60%) zawartości polifenoli ogółem (Ryc. 1A), pozostałości kawy po zaparzeniu nadal zawierały istotne ilości związków bioaktywnych. W przypadku aktywności przeciwutleniającej ekstrakcja spowodowała obniżenie wartości tego parametru z 95 mg wit. C/g s.m. do 37 mg wit. C/g s.m. (Ryc.1B). Według Esquivel and Jiménez (2012), nawet po parzeniu kawa zachowuje związki takie jak kwas chlorogenowy, kwas kawowy i inne pochodne hydroksycynamonowe, które wykazują silne właściwości przeciwutleniające. Dowodzi to, że odpadowy surowiec może być z powodzeniem użyty jako funkcjonalny dodatek w produktach spożywczych.

RYCINA 1. Wpływ ekstrakcji na zawartość polifenoli ogółem (A) oraz właściwości przeciwutleniające kawy (B) świeżej i po ekstrakcji. Słupki oznaczone tymi samymi literami a-d nie różnią się istotnie statystycznie ($p < 0,05$)

WŁAŚCIWOŚCI FIZYKOCHEMICZNE I SENSORYCZNE CIASTEK Z DODATKIEM ODPADU KAWOWEGO

Aby zbadać czy wraz ze wzrostem użytego dodatku odpadu poekstrakcyjnego zmieniają się właściwości fizyczne ciastek, dokonano pomiaru następujących ich cech: masy, średnicy, grubości, współczynnika ekspansji oraz twardości (Tab. 2). Masa ciastek mieściła się w zakresie od 47,20 g do 51,09 g. Średnica wyrobu wynosiła od 6,47 cm do 7,17 cm, zaś grubość od 1,10 cm do 1,53 cm. Współczynnik ekspansji mieścił się w przedziale 4,44-6,67. Twardość wynosiła od 237,50 g do 441,50 g. Nie stwierdzono istotnej zależności między wielkością dodatku odpadu kawowego a średnicą i grubością ciastek. Współczynnik ekspansji miał bardzo zbliżoną wartość dla ciastek kontrolnych oraz z 5 i 10% dodatkiem odpadu. W przypadku ciastek z dodatkiem 15 i 20% odpadu był on wyraźnie wyższy, ale nie stwierdzono statystycznie istotnej różnicy między wartościami tego parametru dla wszystkich badanych próbek. W przypadku twardości dodatek odpadu kawowego w ilości 10% spowodował istotne zwiększenie jej wartości. Dalszy wzrost dodatku nie wpłynął istotnie na twardość ciastek. Podobne badania przeprowadzili Trán et al. (2021), którzy stwierdzili, że rosnący dodatek odpadów kawowych spowodował istotny wzrost twardości, ale nie wpłynął na współczynnik ekspansji.

Obserwowane różnice między rezultatami pomiarów twardości otrzymanymi przez cytowanych autorów a uzyskanymi w niniejszej pracy mogą wynikać ze stosowania odmiennej receptury (głównie większych ilości użytego tłuszczu oraz jaj).

TABELA 2. Średnia masa, wymiary, współczynnik ekspansji oraz twardość ciastek z różnym dodatkiem odpadu kawowego (5-20%) (dane w kolumnie oznaczone tymi samymi literami a-d nie różnią się istotnie statystycznie ($p < 0,05$))

% odpadu kawowego	Masa (g)	Średnica (cm)	Grubość (cm)	Współczynnik ekspansji	Twardość (g)
0	50,70bc	6,80a	1,53a	4,44a	237,50a
5	51,09c	6,47a	1,40a	4,62a	301,00ab
10	48,83bc	6,47a	1,43a	4,52a	412,75c
15	47,20ab	6,67a	1,33a	5,22a	358,75bc
20	47,51ab	7,17a	1,10a	6,67a	441,50cd

Na podstawie wykresu przedstawiającego zawartość polifenoli ogółem (Ryc. 2) można stwierdzić, że wraz z rosnącym dodatkiem kawy następował wzrost zawartości tych cennych składników bioaktywnych z 1,4 mg GAL/g s.m. dla próbki kontrolnej do 2,2 mg GAL/g s.m. dla próbki z 20% dodatkiem odpadu kawowego. Statystycznie istotne różnice potwierdzają wpływ ilości dodatku kawy na końcową zawartość polifenoli.

RYCINA 2. Zawartość polifenoli ogółem w ciastkach kontrolnych i ciastkach z dodatkiem odpadu kawowego (5-20%). Słupki oznaczone tymi samymi literami a-d nie różnią się istotnie statystycznie ($p < 0,05$)

Podobny trend zaobserwowali również Aguilar-Raymundo et al. (2019), którzy dodawali odpad kawowy do ciastek w ilości 10, 17,5 oraz 25 g/100 g. Doniesienia naukowe potwierdzają, że odpady poekstrakcyjne są nadal bogatym źródłem związków fenolowych (Martinez-Saez et al., 2017; Castaldo et al., 2021). Jak podają Mussatto et al. (2011), zawartość polifenoli w zużytej kawie może sięgać nawet 50% wartości stwierdzonej dla świeżej kawy, w zależności od rodzaju parzenia i pochodzenia ziaren. Dodatek odpadu kawowego do ciastek spowodował wzrost ich aktywności przeciwutleniającej z 3,5 mg wit. C/g.s.m (dla próbki kontrolnej) do ponad 5,5 mg wit. C/g.s.m. (dla próbki z dodatkiem 20%), przy czym pierwszy istotny statystycznie wzrost wartości tego wskaźnika w porównaniu z próbką kontrolną zanotowano dla ciastek z 10% dodatkiem zużytej kawy (Ryc.3). Wyniki oznaczania właściwości przeciwutleniających ciastek korelują z zawartością

polifenoli. Według Mussatto et al. (2011) najważniejszym związkiem fenolowym obecnym w odpadzie kawowym, który charakteryzuje się wysoką aktywnością przeciwutleniającą, jest kwas chlorogenowy.

RYCINA 3. Aktywność przeciwutleniająca ciastek kontrolnych i ciastek z dodatkiem odpadu kawowego (5-20%). Słupki oznaczone tymi samymi literami a-d nie różnią się istotnie statystycznie ($p < 0,05$)

Z punktu widzenia rozwoju produktów typu “zero waste” powyższe dane potwierdzają, że odpady kawowe są wartościowym składnikiem funkcjonalnym i nośnikiem związków bioaktywnych. Pozwala to podnieść wartość odżywczą i prozdrowotną wyrobu cukierniczego bez negatywnego wpływu na cechy sensoryczne (co potwierdzają wyniki analizy smaku i preferencji konsumenckich przedstawione w dalszej części artykułu).

Ciastka zostały dobrze ocenione przez konsumentów o czym świadczą wyniki oceny hedonicznej mieszczące się w przedziale 3,67- 4,28 (Ryc. 4). W przypadku wyglądu ogólnego i smaku nie stwierdzono różnic istotnych statystycznie. Natomiast wyniki oceny barwy ciastek o zawartości 5% i 20% odpadów kawowych oraz zapachu ciastek kontrolnych oraz o zawartości 20% odpadu, różniły się od siebie istotnie. Badania semikonsumenckie przeprowadzono na grupie składającej się głównie z młodych dorosłych. Pod względem płci, 54% stanowili mężczyźni, a 46% kobiety. Taki rozkład demograficzny może wpływać na preferencje sensoryczne, co należy uwzględnić w interpretacji wyników, ponieważ różnice w percepcji smaku mogą być związane z wiekiem i płcią (Lawless and Heymann, 2010).

Tabela 3 przedstawia wyniki oceny konsumenckiej dwóch wybranych cech teksturalnych ciastek oraz wskazania dominujących nut smakowo-zapachowych. Konsumenty dokonali oceny twardości i kruchości ciastek według skali “w sama raz”. Dodatek kawy nie spowodował istotnej zmiany twardości (w odpowiedziach dominowały wskazania “w sam raz”), natomiast w przypadku kruchości zanotowano obniżenie wartości tego parametru dla ciastek z 20% dodatkiem odpadu kawowego (czyli kruchość ciastek była nieco niższa od „idealnej”). Konsumenty mieli również za zadanie wskazać dominujące nuty smakowo zapachowe. Dla próbek kontrolnej najczęściej wymieniano trzy nuty - słodką, mlecznej czekolady i kakao.

W przypadku próbek z dodatkiem odpadu kawowego (5-15%) zamiast „mlecznej czekolady” wskazywano “gorzką czekoladę”, a dopiero dla próbki z 20% dodatkiem odpadu w profilu smakowo-zapachowym konsumenty wymieniali dodatkowo nutę kawową. Stwierdzone przez konsumentów jako dominujące nuty kawowa i kakaowa nadają produktowi charakter premium, zgodny z aktualnymi trendami żywieniowymi (Piqueras-Fiszman and Spence, 2015).

RYCINA 4. Ocena hedoniczna (od 1 - bardzo nie lubię do 5 - bardzo lubię) wyglądu ogólnego, barwy, zapachu i smaku ciastek z różnym dodatkiem odpadu kawowego (5-20%). Słupki oznaczone tymi samymi literami A-B nie różnią się istotnie statystycznie ($p < 0,05$)

TABELA 3. Ocena konsumentcka twardości i kruchości (za pomocą skali “w sam raz”) oraz dominujące nuty smakowo-zapachowe ciastek z różnym dodatkiem odpadu kawowego (5-20%). Średnie w kolumnach oznaczone tymi samymi literami a-d nie różnią się istotnie statystycznie ($p < 0,05$)

Dodatek odpadu kawowego (%)	Twardość	Kruchość	Dominujące nuty smakowo-zapachowe
0	3,05a	3,14b	- mleczna czekolada - kakao - słodka
5	3,03a	3,30b	- słodka - kakao - gorzka czekolada
10	3,14a	3,46b	- słodka - kakao - gorzka czekolada
15	3,24a	3,54ab	- słodka - kakao - gorzka czekolada
20	3,35a	2,76a	- kawa - kakao - gorzka czekolada

Ocena preferencji została przeprowadzona w formie testu rankingowego – konsumenci przyporządkowywali ciastkom miejsca od 1 do 5, gdzie „1” oznaczało najmniej preferowaną próbkę, a 5- najbardziej preferowaną (Ryc. 5). Analiza danych wskazuje, że ciastka z 10% dodatkiem odpadów kawowych były najczęściej wybierane przez grupę konsumentów jako najbardziej preferowane. Nieco rzadziej, na miejscu 5, lokowano próbki z 5% i 15% dodatkiem kawy i w całkowitej ocenie preferencji nie stwierdzono istotnej różnicy między tymi próbkami i próbką 10%. Najmniej preferowane przez konsumentów były ciastka z 20% dodatkiem kawy, zaś próbka kontrolna znalazła się w środku rankingu, przy czym różnica między tymi próbkami nie była istotna statystycznie.

RYCINA 5. Ocena preferencji konsumentek ciastek z różnym dodatkiem odpadu kawowego (5-20%). Słupki oznaczone tymi samymi literami A-B nie różnią się istotnie statystycznie ($p < 0,05$)

Taka dystrybucja wyników może świadczyć o wysokiej akceptacji ogólnej ciastek i dobrej jakości sensorycznej ocenianego produktu, mimo wykorzystania do jego otrzymania surowców odpadowych. Jak podkreślają Cardello and Schutz (2003), preferencja ogólna w badaniach sensorycznych jest jednym z najważniejszych wskaźników oceny rynkowego potencjału produktu. Konsumenci, nawet nieświadomi dokładnego składu produktu, wykazali wyraźne przywiązanie do walorów smakowych i teksturalnych wypieków.

WNIOSKI

Na podstawie przeprowadzonych badań można uznać, że odpad kawowy może być wykorzystywany jako składnik funkcjonalny w produkcji ciastek biszkoptowo-tłuszczowych. Nie zaobserwowano istotnego wpływu dodatku kawy na teksturę produktów. Pierwszy istotnie statystyczny wzrost twardości oraz zawartości polifenoli ogółem i właściwościach przeciwutleniających zaobserwowano przy 10% dodatku odpadu kawowego, a kolejne dodatki nie miały istotnego wpływu na wartość tych parametrów. W badaniach semikonsumenckich cechy sensoryczne ciastek takie jak: wygląd ogólny, barwa, zapach oraz smak zostały ocenione wysoko, co wskazuje na akceptację produktów przez konsumentów. Ciastka o 10% zawartości odpadu kawowego były najczęściej wskazywane jako najbardziej preferowane.

LITERATURA

- Aguilar-Raymundo, V.G. et al. (2019) 'Spent coffee grounds cookies: Sensory and texture characteristics, proximate composition, antioxidant activity, and total phenolic content', *Journal of Food Processing and Preservation*, 43(e14223). doi: 10.1111/jfpp.14223.
- Bulkaini, L.A. et al. (2024) 'Managing food waste: examining the value and sensory of spent coffee ground as ingredient to making bread', *Jurnal Sains Pariwisata dan Perhotelan*, 2(1), 47-58. doi: 10.0369/369936.
- Budryn, G. and Nebesny, E. (2008) 'Antioxidant properties of Arabica and Robusta coffee extracts prepared under different conditions', *Deutsche Lebensmittel-Rundschau*, 104(2), 69-78.
- Capuano, E. and Fogliano, V. (2011) 'Acrylamide and 5-hydroxymethylfurfural (HMF): A review on metabolism, toxicity, occurrence in food and mitigation strategies', *LWT*, 44, 793-810. doi:10.1016/j.lwt.2010.11.002.
- Cardello, A. V. and Schutz, H. G. (2003) 'Research methods in sensory evaluation', w: Meiselman, H. L. (red.) *Measurement of Food Preferences*, pp. 243–286. New York: Springer.
- Castaldo, L. et al. (2021) '*In Vitro* Bioaccessibility and Antioxidant Activity of Polyphenolic Compounds from Spent Coffee Grounds-Enriched Cookies', *Foods*, 10(8), 1837. doi: 10.3390/foods10081837.
- Costello, C. (2019), 'The concept of Zero Waste', w: Galanakis, C.M. (red.) *Saving Food*, pp. 369-391, London: Academic Press.
- Drake, M. A. (2007) 'Invited review: Sensory analysis of dairy foods', *Journal of Dairy Science*, 90(11), 4925–4937. doi:10.3168/jds.2007-0332.
- Esquivel, P. and Jiménez, V. M. (2012) 'Functional properties of coffee and coffee by-products', *Food Research International*, 46(2), 488–495. doi:10.1016/j.foodres.2011.05.028.
- International Organization for Standardization (2005) *ISO 14502-1:2005: Determination of substances characteristic of green and black tea – Part 1: Content of total polyphenols in tea- Colorimetric method using Folin-Ciocalteu reagent (1st ed.)*. Switzerland: ISO.
- Koay, H. Y. et al. (2023) 'Assessing the impact of spent coffee ground (SCG) concentrations on shortbread: A study of physicochemical attributes and sensory acceptance', *Future Foods*, 8, 100245. doi: 10.1016/j.fufo.2023.100245.
- Lawless, H. T. and Heymann, H. (2010) '*Sensory Evaluation of Food: Principles and Practices*', New York: Springer.
- Martinez-Saez, N. et al. (2017) 'Use of spent coffee grounds as food ingredient in bakery products', *Food Chemistry*, 216, 114-122. doi: 10.1016/j.foodchem.2016.07.173.
- Mussatto, S. I. et al. (2011) 'Extraction of antioxidant phenolic compounds from spent coffee grounds', *Separation and Purification Technology*, 83, pp. 173–179. doi: 10.1016/j.seppur.2011.09.036.
- Piqueras-Fiszman, B. and Spence, C. (2015) 'Sensory expectations based on product-extrinsic food cues: A review of the evidence', *Food Quality and Preference*, 40, pp. 165–179. doi: 10.1016/j.foodqual.2014.09.013.
- Severini, C. et al. (2020) 'Reuse of spent espresso coffee as sustainable source of fibre and antioxidants. A map on functional, microstructure and sensory effects of novel enriched muffins', *LWT*, 119, 108877. doi:

10.1016/j.lwt.2019.108877.

Trần, T. T. et al. (2021) 'Use of wheat flour and spent coffee grounds in the production of cookies with high fiber and antioxidant content: Effects of spent coffee grounds ratio on the product quality', IOP Conference Series: Earth and Environmental Science, 947 012044.